

GESIS Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

Forschungsprotokoll für das Scoping Review „Wissensproduktion an Hochschulen“

von Melek Meltem Yalçın und Anke Lipinsky

Mitwirkende: Lena Weber, Nina Steinweg und Melina
Westermann

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Daten und Forschung zur Gesellschaft / Team CEWS
Unter Sachsenhausen 6–8
50667 Köln

Tel.: +49 (0)221 47694 259
E-Mail: anke.lipinsky@gesis.org

Inhalt

1	Abstract.....	4
2	Einleitung.....	4
3	Methode.....	7
	3.1 Forschungsfrage.....	8
	3.2 Quellen und Suchstrategie.....	8
	3.3 Die Studienauswahlkriterien.....	15
	3.4 Software und Auswahlverfahren für Studien.....	16
4	Datenextraktion.....	19
	4.1 Kodierschema für die Datenextraktion.....	21
	4.2 Feldnotizen.....	28
	4.3 Zusammenfassung und Darstellung der Ergebnisse.....	29
5	Ethik und Verbreitung.....	29
6	Limitationen.....	30
7	Schlussfolgerungen.....	31
8	Informationen zur Förderung des Projekts.....	31
9	Danksagung.....	31
10	Literaturverzeichnis.....	32

1 Abstract

Dieses Forschungsprotokoll enthält eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens zur Umsetzung der Methodik einer systematischen Literaturübersichtsarbeit, eines Scoping Reviews, mit dem Ziel einen Überblick über die internationale Geschlechterforschung zum Thema „Wissensproduktion“ im Hochschulwesen zu geben. Im Rahmen des Scoping Reviews wurden in 30 relevanten englischsprachigen Geschlechterforschungsjournalen 34 Studien extrahiert, die mithilfe einer spezifischen Suchstrategie identifiziert wurden. Der Umfang der Übersicht umfasst Ansätze, Theorien und Methoden mit einer intersektionalen Perspektive als Instrument zur kritischen Betrachtung von Machtverhältnissen an Hochschulen. Das Scoping Review rückt dabei insbesondere latente Machtverhältnisse in Wissenssystemen, Forschungspraktiken und Rahmenbedingungen von Forschung in den Fokus. Die Bestandsaufnahme trägt zu einem besseren Verständnis des wissenschaftlichen Diskurses der Geschlechterforschung in Bezug auf Hochschulen bei, der sowohl thematisch als auch perspektivisch beleuchtet wird und schlägt Brücken zu anderen akademischen Disziplinen, z. B. der Hochschulforschung.

2 Einleitung

Dieses Forschungsprotokoll ist Teil einer Reihe von drei Scoping Reviews, die im Rahmen des GendAReview-Projekts „Systematic Reviews – Blicke der Geschlechterforschung auf Wissenschaft und Hochschulen“ durchgeführt werden, das vom CEWS-Center *für Geschlechterverhältnisse in der Wissenschaft* am *GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften* umgesetzt wird. Das Projekt wird für einen Zeitraum von 16 Monaten (Dezember 2024 bis März 2026) vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR, Projekt-Nr. 16RBM1015) gefördert. Um etablierte Theorien und Methoden zu untersuchen, die in der Geschlechterforschung zur Analyse des akademischen Bereichs verwendet und in internationalen Fachzeitschriften dargestellt werden, führte das Projektteam Scoping Reviews zu drei Kernbereichen der Hochschulforschung durch: (1) Wissensproduktion an Hochschulen, (2) Governance von Hochschulen sowie (3) der akademische Arbeitsmarkt. Dieses Scoping Review Protokoll dokumentiert den Prozess unserer Untersuchung von Ansätzen, Theorien und Methoden internationaler Geschlechterforschungstudien im Kontext von „Wissensproduktion“ an Hochschulen.

Scoping Reviews haben das Ziel Wissenslücken zu identifizieren oder einen breiten Überblick über ein Themengebiet zu geben (Elm et al., 2019). Ein Scoping Review kann zu fundierten Erkenntnissen in interdisziplinären Forschungsfeldern wie der Geschlechter- oder Hochschulforschung führen (Belingheri et al., 2021; Mour, 2022; Raja et al., 2023; Wegner, 2024). Das Einbeziehen von Studien mit mixed- und multi- Methodenansätzen, qualitativen Fallstudien sowie theoretischen Beiträgen ist besonders nützlich, wenn das Ziel der Übersichtsarbeit eine Bestandsaufnahme ist und der thematische Umfang auf einer spezifischen Forschungsfrage basiert. Dennoch sollten die Ergebnisse einer Übersichtsarbeit stets als vorläufig betrachtet werden, da Forschungsfelder sehr dynamisch sind und sich stetig weiterentwickeln (Wetterich & Plänitz, 2021).

Der Oberbegriff „Geschlechterforschung“ umfasst Perspektiven und Theorien, die sich mit soziokulturellen, politischen und wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Gender, Geschlecht oder Ungleichheit befassen. Die Geschlechterforschung ist eine interdisziplinäre akademische Disziplin und ein transdisziplinäres Forschungsfeld. Die interdisziplinäre Geschlechterforschung untersucht ein breites Spektrum an geschlechtsspezifischen Forschungsfragen, Ansätzen und Perspektiven (Becker & Kortendiek, 2010; D'Ignazio & Klein, 2020; Kortendiek et al., 2017). Darüber hinaus werden methodische Fragen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Sozialwissenschaften behandelt und

kritisch reflektiert (Hunt et al., 2022; Tannenbaum et al., 2019). Der interdisziplinäre Charakter der Geschlechterforschung spiegelt sich in den Themenbeschreibungen der Journale wider, die den Korpus der vorliegenden Scoping Review bilden.

Wir möchten betonen, dass Geschlechterforschung, Hochschulforschung sowie Wissenschafts- und Technikforschung hochgradig heterogene akademische Disziplinen und Forschungsfelder sind, die nicht zwangsläufig über gemeinsame Theorien oder Methodologien verfügen. In vielen akademischen Feldern, einschließlich der Hochschulforschung, mangelt es an einer systematischen und konsistenten Reflexion, Berücksichtigung und Analyse gendertheoretischer Ansätze und Perspektiven (Ramirez et al., 2021). Ein Hinweis darauf ist das Fehlen an einschlägiger Literatur in den Hauptpublikationsorganen der deutschsprachigen Hochschulforschung (Nelson & Zippel, 2021; Ramirez et al., 2021). Dies ist der Ausgangspunkt für unser Projekt. Das Forschungsprojekt GendAReview, in dessen Rahmen die Scoping Reviews durchgeführt werden, erfassen Erkenntnisse zu Theorien und Methoden internationaler Geschlechter-Forschungsstudien, die in die deutsche Hochschulforschung aufgenommen werden könnten. Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, dazu beizutragen, die Wissenslücken zu Geschlechter-Theorien wie der Intersektionalitätstheorie, der feministischen Standpunkt-Theorie oder der Queer-Theorie in der zukünftigen Hochschulforschung zu schließen. Im Hinblick auf die Hochschulforschung ist es unerlässlich, zwischen Hochschulforschung und Wissenschafts- und Technikforschung zu unterscheiden. Während der Wissenschaftsrat die „nationale Selbstbezogenheit“ der empirischen Hochschulforschung in Deutschland kritisiert (Wissenschaftsrat, 2014, S. 20), die als „nach innen gerichtet“ charakterisiert und von internationalen Beobachtern als wenig relevant für internationale Debatten und als unzureichend vergleichend bewertet wird (Kosmützky, 2017, S. 34), hat sich im Bereich der Wissenschafts- und Technikforschung eine hochgradig internationale Forschungsgemeinschaft etabliert.

Das Scoping Review mit Schwerpunkt „Wissensproduktion“ an Hochschulen geht auf folgende Frage ein: Welche etablierten Perspektiven, Theorien und Methoden nutzt die internationale Geschlechterforschungsgemeinschaft, um „Wissensproduktion“ an Hochschulen zu erforschen? Dabei stehen intersektionale Analyseansätze im Vordergrund. Durch die Betrachtung der „Wissensproduktion“ an Hochschulen aus einer geschlechterwissenschaftlichen Perspektive zielt diese Arbeit darauf ab, die Entwicklung neuer Forschungsperspektiven und -inhalte für die deutschsprachige Hochschulforschungsgemeinschaft anzuregen. Die Untersuchung trägt zudem dazu bei, eine Verbindung zu internationalen Debatten über akademische „Wissensproduktion“ und vergeschlechtliche Machthierarchien an Hochschulen herzustellen.

Bei Intersektionalität handelt es sich um ein Konzept, das in erster Linie von US-amerikanischen Bürgerrechtlerin und Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw geprägt wurde. Crenshaw entwickelte es Ende der 1990er Jahre im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, in denen schwarze Frauen diskriminierenden Arbeitsverhältnissen ausgesetzt waren (Crenshaw, 2003). Crenshaw beschreibt Intersektionalität als eine analytische Linse, durch die sichtbar wird, wo sich Machtstrukturen überschneiden, wie sie verflochten sind und aufeinanderprallen. Intersektionalität zeigt somit auf, wie verschiedene soziale Positionierungen – wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und soziale Herkunft – gleichzeitig interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Dabei handelt es sich nicht einfach um verschiedene Formen der Diskriminierung, die nebeneinander existieren oder sich übereinanderlegen und „addiert werden können“ (Simien, 2007), sondern vielmehr um ein komplexes Geflecht sozialer Positionierungen, die nur durch ihre gegenseitige Konstitution verstanden werden kann. Intersektionalität wurde in zahlreichen akademischen Disziplinen aufgegriffen und reflektiert (Davis, 2020). Und während viele Akteur*innen darin eine Chance sehen, ein neues Forschungsfeld zu etablieren (Cho et al., 2013), wird der Begriff in der zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Analyse häufig als Schlagwort (*Buzzword*) verwendet, ohne seine konzeptionellen Anforderungen zu berücksichtigen (Davis, 2008). In ihrer Publikation „Difference That Power Makes:

Intersectionality and Participatory Democracy“ kritisiert Patricia Hill Collins die konzeptionelle Unschärfe des in der Intersektionalitätstheorie verwendeten Begriffs „Macht“. Sie argumentiert, dass „Macht“ oft lediglich als Platzhalter dient, um ein tieferes System der Unterdrückung zu beschreiben, das der Intersektionalitätstheorie tatsächlich zugrunde liegt (Collins, 2017). Laut Simien (2007) ist dieses System durch die Gleichzeitigkeit und Verflechtung („Simultaneität der Unterdrückung“) (Simien, 2007, S. 265) verschiedener Dimensionen der Unterdrückung (*Systems of Oppression*) gekennzeichnet. Der Begriff „System“ betont, dass diese Mechanismen der Unterdrückung strukturell verankert sind – beispielsweise in Gesetzen, politischen Maßnahmen, kulturellen Normen und Institutionen, einschließlich Universitäten. Sie wirken gleichzeitig auf mehreren Ebenen: individuell, kulturell, institutionell und strukturell. Ein zentrales Anliegen der Intersektionalitätstheorie ist es, aufzuzeigen, dass soziale Gruppen nicht homogen sind, auch wenn sie oft als solche behandelt werden. Intersektionalität bezieht sich nicht nur auf individuelle Identitätsmerkmale, sondern kann zum Beispiel auch auf berufliche Positionen innerhalb von Universitäten angewendet werden. Wie aktuelle Studien zeigen, wird der Habitus für Hierarchisierungsprozesse genutzt, in denen Individuen nur dann in privilegierte Positionen aufsteigen können, wenn sie den normierten Habitus annehmen (Bourabain, 2024; Nascimento Rocha et al., 2024). Denjenigen, die die Merkmale des „idealen Wissenschaftlers“ nicht verkörpern, wie beispielsweise Nachwuchswissenschaftler*innen, wird weniger Mitspracherecht eingeräumt, was diese Gruppen strukturell benachteiligt.

Um den thematischen Umfang der „Wissensproduktion“ an Hochschulen für unsere Untersuchung zu operationalisieren, verwenden wir folgende Definition:

Die Wissensproduktion, umfasst einerseits die Bedingungen und Vorgänge von wissenschaftlichen Forschungsprozessen¹ und andererseits das zugrundeliegende Verständnis von Wissen als Gegenstand der Erkenntnistheorie. Die wissenschaftliche Gemeinschaft gilt als genuine Produktionsstätte von Wissen als auch der Ort der methodisch-organisationalen Gestaltbarkeit der Wissensproduktion. Die institutionalisierte Wissenschaft wird über Werte und Prinzipien konstituiert, die von der Wissenschaftsgemeinde formuliert, etabliert und überprüft werden und die bestimmten „Verfahrensprinzipien, z. B. Methodentreue, Werten (wie Universalismus) und dem Primat der Neuheit“ entsprechen (Braun-Thürmann, 2010, S. 72). Validität, Originalität und Methodik sollen gewährleisten, dass die Wissensproduktion zu allgemeingültigen Erkenntnissen führt, unabhängig von den Personen, die diese Wissensproduktion durchführen. Mittels Peer-Review Verfahren obliegt der Scientific Community, sowohl die Kontrolle als auch Honorierung von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich standardmäßig in Projektform organisiert (vgl. Braun-Thürmann, 2010, S. 73f.). Die inhaltliche Ausrichtung von Forschungsprojekten wird hierbei wesentlich von dem Prinzip der Wissenschaftsautonomie bestimmt (ibid.), kann aber auch durch gesellschaftliche Bedarfslagen beeinflusst werden:

„Denn relevante Forschungsgebiete werden als Reaktion auf gesellschaftliche Probleme begründet, während das Praxisfeld wiederum zum Ort von wissenschaftlichen Entdeckungen wird. In diesem Fall geht die Suche nach grundlegenden Naturgesetzen ihrer möglichen Anwendung nicht mehr voraus, sondern der Anwendungskontext bildet den Ausgangs- und Bezugspunkt von Forschung.“ (Braun-Thürmann, 2010, S. 79).

¹ Die Präsentation von akademischem Wissen und dessen Produktionsprozessen ist traditionell mit einer impliziten Hierarchisierung von Wissensbeständen verbunden. Wir weisen darauf hin, dass Wissen, welches an Hochschulen durch Forschungsprozesse generiert wird und dadurch als "akademisch legitim" gilt, oftmals auf eurozentrischen Konzepten von Wissen und Wissensproduktion basiert. Aus dieser Perspektive heraus werden andere Wissensbestände, wie etwa Praxiswissen, abgewertet, da westliche Wissensordnungen als die unsichtbare Norm gesetzt werden. Dadurch kommt es zu einer kontinuierlichen Perpetuierung westlicher Herrschaftssysteme in der institutionalisierten Wissensproduktion (Akena, 2012).

Die Schwerpunkte der Suche in diesem Themenfeld bilden sich in einem Dreieck von Prozessen, Akteur*innen und Werten der Wissensproduktion ab.

Die Durchführung dieser Arbeit gingen bestimmte Vorannahmen voraus, die auf zentraler Literatur über die Verflechtungen und Unterschiede zwischen Geschlechter und Hochschulforschung basieren (Auferkorte-Michaelis & Latta, 2025; Crisp et al., 2024; Nichols & Stahl, 2019; Ramirez et al., 2021; Woodward & Woodward, 2015). Unsere Annahmen bzw. Hypothesen führten zur Formulierung des Forschungsziels und der Forschungsfrage. Wir gehen davon aus, dass die Geschlechterforschung im Gegensatz zur Hochschulforschung in der Regel eine Auseinandersetzung mit Machtunterschieden zwischen den untersuchten Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Systems oder zwischen epistemischen Systemen beinhalten, wobei häufig qualitative methodische Ansätze zum Einsatz kommen. Das folgt einer Tradition feministisch-kritischer Sozialanalyse, die reich an Theorie und konzeptioneller Modellierung ist. Im Gegensatz dazu erwarten wir in der Hochschulforschung relativ wenige systemkritische Ansätze und nur marginale Expertise in Bezug auf intersektionale Gender-Aspekte, sondern vielmehr eine stärkere Dienstleistungsorientierung in (beauftragten) Studien, die praxisorientierte Lösungen für Probleme anbieten. Eine Perspektive, die Machtverhältnisse kritisch hinterfragt, wird innerhalb der Disziplin tendenziell nur am Rande berücksichtigt (Grzanka et al., 2025). Schließlich gehen wir davon aus, dass die Hochschulforschung methodisch stark auf quantitative statistische Analysen setzt und in Bezug auf die Theoretisierung und Konzeptualisierung von Geschlecht eher schwach ist (Hamann & Kosmützky, 2021).

Dennoch weisen die beiden Disziplinen trotz ihrer Unterschiede wesentliche Gemeinsamkeiten auf: Eine genaue Betrachtung offenbart ihren inhärenten interdisziplinären Charakter, der sich sowohl im Umfang ihrer jeweiligen Fachgebiete als auch in der Art ihrer Themenwahl manifestiert. Besonders bemerkenswert ist, dass beide Disziplinen oft auf einer starken soziologischen Grundlage und Tradition beruhen. Ein hohes Maß an methodischer und datenbezogener Vielfalt weisen beide Disziplinen ebenfalls auf (ebd.).

3 Methode

Das Scoping Review ist eine Form der systematischen Literaturübersicht, die erstmals in den 1970er Jahren in den Gesundheitswissenschaften aufkam. Systematische Literaturübersichtsarbeiten wurden vor allem durch Gruppen wie Cochrane und das Johanna Briggs Institute (JBI) bekannt gemacht (Munn et al., 2018; Peters et al., 2020). Die hier dokumentierte Übersicht wird die JBI-Methodik für Scoping Reviews anwenden (Pollock et al., 2024). Zu den wesentlichen Elementen eines Scoping Reviews gehören Titel und Autor*innenangaben, das Ziel der Übersicht, die Einschlusskriterien, die Methoden und die Schlussfolgerung. Der Titel der Übersicht, die Forschungsfrage und die Entwicklung von Suchbegriffen basieren auf dem JBI-Framework für Scoping Reviews (Elm et al., 2019). Das Framework enthält Informationen zur Zielgruppe (*Population*), zum Konzept und zum Kontext der geplanten Übersicht und dient als Hilfsmittel zur Formulierung klarer und präziser Fragestellungen und Titel sowie zur Entwicklung von Kategorien für die Suchanfrage (Suchstrings) (ebd.).

Die Umsetzung der Methodik wird zusätzlich durch die PRISMA-Checkliste und das PRISMA-Flussdiagramm informiert, ein Protokoll, das durch den Prozess der Durchführung und Ergebnispräsentation von systematischen Literaturübersichtsarbeiten und Metaanalysen leitet (Moher et al., 2009). Diese standardisierten Tools wurden mit dem Ziel entwickelt, die Transparenz der Übersicht durch die Dokumentation jedes einzelnen Verfahrensschritts sicherzustellen. Darüber hinaus erleichtert das PRISMA-Statement die Reproduzierbarkeit des Prozesses (Page et al., 2021; Tricco et al., 2018). Im Jahr 2018 wurde eine Erweiterung der PRISMA-Statements für Scoping Reviews veröffentlicht. Während systematische Literaturübersichtsarbeiten darauf ausgelegt sind, eine spezifische und

eng gefasste Forschungsfrage zu beantworten, befassen sich Scoping Reviews mit weiter gefassten Fragen und zielen darauf ab, einen Überblick über die vorhandene Thematik zu geben oder Forschungslücken zu identifizieren. Die Punkte und Kriterien der ursprünglichen Checkliste wurden überarbeitet, um sie an die Forschungsziele von Scoping Reviews anzupassen (Tricco et al., 2018). In diesem Scoping Review werden die Items der PRISMA-Checkliste mit der Erweiterung für Scoping Reviews (PRISMAscr) für die Durchführung und Dokumentation des Prozesses verwendet, der technisch durch die EPPI-Software unterstützt wurde. Zur Dokumentation der Studienauswahl wird das PRISMA-Flussdiagramm und für das vorliegende Protokoll die Handreichung für Scoping Reviews als auch die PRISMA-Checkliste genutzt (Barisau et al., 2024; Lely et al., 2023; Tricco et al., 2018).

3.1 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage für dieses Scoping Review war das Ergebnis eines iterativen Prozesses. Zunächst formulierte das Forschungsteam eine grundlegende Forschungsfrage. Die Frage wurde mit Expert*innen der Geschlechter- und Hochschulforschung, dem Expert*innenbeirat des Projekts, dessen Fachwissen die Durchführung der Scoping Reviews begleitet hat, diskutiert und mehrfach überarbeitet, bis die Formulierung den inhaltlichen und allen methodischen Qualitätskriterien entsprach. Somit wurde die Forschungsfrage der Scoping Reviews so gestellt, dass sie in ihrem umfassend und gleichzeitig präzise genug ist, um einen dem Forschungsziel angemessenen Überblick über die Thematik zu ermöglichen: *Welche intersektionalen Ansätze, Theorien und Methoden werden in der Geschlechterforschung verwendet, um intersektionale Geschlechterungleichheiten in Kontext von „Wissensproduktion“ an Hochschulen zu erfassen?*

Der PCC-Framework (*Participants/Population, Concept, Context*) diene als Orientierung für die Entwicklung unserer Forschungsfrage. Das Framework wurde im Kontext der medizinischen Forschung entwickelt, was seine Anwendbarkeit in den Sozialwissenschaften einschränkt (Barisau et al., 2024). In der Fragestellung des Scoping Reviews umfasst der Forschungsgegenstand die *Ansätze, Theorien und Methodologien* internationaler Geschlechterforschungsstudien. Der Inhalt ist auf die intersektionalen Geschlechterungleichheiten in der „Wissensproduktion“ festgelegt. Den Kontext bilden Hochschulen.

Innerhalb des iterativen Prozesses der Formulierung der übergeordneten Forschungsfrage, haben wir eine Erweiterung des Begriffs „Geschlecht“ um das Konzept der Intersektionalität vorgenommen, um den Forschungsumfang bewusst einzugrenzen. Dies erfolgte nach Rücksprache mit dem Expert*innenbeirat des Projekts. Je nach Interpretation bietet Intersektionalität eine wertvolle Perspektive zur kritischen Untersuchung von Machtverhältnissen aus Geschlechterperspektiven (Biele Mefebue et al., 2022) im Kontext von Hochschulen und Wissenschaft. Zudem haben die breite Anerkennung und zunehmende Rezeption von Intersektionalität zu einem umfangreichen Forschungsbestand geführt. Dies ist ein besonders wichtiger Faktor im breiteren Kontext von Scoping Reviews. Die Wirksamkeit von der Kartierung von Ansätzen, Theorien und Methoden beruht auf der Existenz zahlreicher Studien, deren Inhalte systematisch extrahiert, analysiert und anschließend zu einem verständlichen Überblick zusammengefasst werden können.

3.2 Quellen und Suchstrategie

Zunächst identifizierten wir eine Auswahl von 150 englischsprachigen Zeitschriften, die mit Peer Review arbeiten und in der Abstract- und Zitationsdatenbank Scopus dem Bereich der Geschlechterforschung zugeordnet sind. Um die potenzielle Menge des zu verarbeitenden Materials zu reduzieren, wählten wir die wichtigsten Journale der Geschlechterforschung aus der Datenbank aus. Die

Liste der Journale wurde zunächst anhand quantitativer Kriterien verengt, d. h. unter Verwendung des Scimago-Journalrankings, das auf der Anzahl der Zitate pro Zeitschrift basiert. Die Popularität der Journale diene als erster Indikator für die Auswahl von Quellen für den Aufbau unseres Literaturkorpus. Anschließend wurden aus den 150 Journalen etwa dreißig ausgewählt. Graue Literatur, Monografien, Tagungsberichte oder Sammelbände wurden aus der Untersuchung ausgeschlossen, die sich auf das Publikationsformat von Journalartikeln konzentriert.

Im Rahmen des Austauschs mit dem Expert*innenbeirat des Projekts wurden die Qualitätsparameter für die Auswahl der Journale überdacht und angepasst. Ausgehend von der Frage, ob die zuvor festgelegten quantitativen Parameter einen Hinweis auf die Qualität und den innovativen Charakter der Journalartikel geben können und inwieweit die Journalauswahl die Vielfalt der Geschlechterforschung widerspiegelt, wurden qualitative Indikatoren, d. h. die Beschreibung des Themenbereichs der einzelnen Journale, als Auswahlkriterien für die Journale hinzugefügt. Anschließend wurden alle Journale anhand der Beschreibung *der Publikationsziele und des Themenbereichs* auf den Websites der Verlage bewertet. Darüber hinaus wurde auf Empfehlung der im Bereich der Hochschulforschung tätigen Expert*innen Journalen Vorrang eingeräumt, die Beiträge zur Hochschulforschung mit einem Schwerpunkt auf Geschlecht oder Diversität enthielten. Gemäß ihrer Selbstbeschreibung umfasst der Themenbereich aller ausgewählten Zeitschriften zudem mindestens eines der drei im Projekt berücksichtigten Forschungsthemen: den akademischen Arbeitsmarkt, die „Wissensproduktion“ an Hochschulen sowie die Governance von Hochschulen.

Letztendlich wurden auf der Grundlage der oben beschriebenen Kriterien und Überlegungen die folgenden Journale als Grundlage für unsere Literaturrecherche ausgewählt:

1. *Journal of Women and Gender in Higher Education* (ISSN: 2637-9112)
2. *Affilia Journal of Women and Social Work* (ISSN: 15523020)
3. *Journal of Diversity in Higher Education* (ISSN: 1938-8926)
4. *Gender and Education* (ISSN: 13600516)
5. *Gender and Society* (ISSN: 0891-2432)
6. *Zeitschrift für Schwarze im Hochschulwesen* (ISSN: 1077-3711)
7. *Sozialpsychologie der Bildung* (1381-2890)
8. *The International Journal of Diversity in Education* (ISSN: 2327-0020)
9. *Frauen im Hochschulwesen* (ISSN: 2331-5466)
10. *Race & Class* (ISSN: 03063968)
11. *Gender in Management* (ISSN: 1754-2413)
12. *Europäische Zeitschrift für Politik und Gender* (ISSN: 2515-1088)
13. *Advancing Women in Leadership* (ISSN: 1093-7099)
14. *Zeitschrift für Frauen und Minderheiten in Wissenschaft und Technik* (ISSN: 1072-8325)
15. *Signs: Journal of Women in Culture and Society* (ISSN: 15456943)
16. *European Journal of Women Studies* (ISSN: 1350-5068)
17. *Gender, Arbeit und Organisation* (ISSN: 1468-0432)
18. *Zeitschrift für Homosexualität* (ISSN: 0091-8369)
19. *International Journal of Gender and Entrepreneurship* (ISSN: 1756-6266)

20. *Gender, Place, and Culture* (ISSN: 0966-369X)
21. *Männer und Männlichkeiten* (ISSN: 1097-184X)
22. *Equality, Diversity and Inclusion* (ISSN: 2040-7149)
23. *Politics and Gender* (ISSN: 1743-923X)
24. *Zeitschrift für Sexualforschung* (ISSN: 0022-4499)
25. *Zeitschrift für Gender Studies* (ISSN: 14653869)
26. *Ethnische und rassische Studien* (ISSN: 01419870)
27. *Feministische Kriminologie* (ISSN: 1557-086X)
28. *Feminist Formations* (ISSN: 2151-7363)
29. *Innovative Higher Education* (ISSN: 0742-5627)
30. *Zeitschrift für Frauen, Politik und Politik* (ISSN: 1554-4788)

Als erster Schritt zur Entwicklung der Suchstrings – dem wichtigsten Instrument zum Auffinden und Abrufen relevanter Journalartikel aus Datenbanken – wurde eine erste Liste von Schlüsselwörtern erstellt (die später als Suchbegriffe verwendet wurden). Die Schlüsselwörter wurden in bestehenden Artikeln auf der Grundlage einer ersten Suche in *Web of Science* identifiziert, bei der das „Forschungsgebiet“ auf Geschlechterforschung festgelegt und die Suchanfragen (“knowledg production” OR “production of knowledge” OR “knowledge”) UND („Higher Education“ ODER „University“ ODER „Academ*“ ODER „Facult*“) verwendet wurden. Diese wurden anschließend mithilfe einer Mindmap thematisch ohne Hierarchisierung gruppiert. Die Mindmap wurde durch zusätzliche Schlüsselwörter aus der GESIS-Literaturdatenbank Lit@CEWS² ergänzt und schließlich durch vom Forschungsteam und der Expert*innenbeirats des Projekts vorgeschlagene Terminologien vervollständigt. Die Terminologien wurde für die Suchstrings wurden mehrfach in zwei Datenbanken auf ihre Ergebnisse hin getestet und sowohl in britischer als auch in amerikanischer Schreibweise formuliert.

² Siehe <https://www.gesis.org/cews/recherche-und-beratung/recherche-tools/literatur>, zuletzt abgerufen am 23.03.2026.

Abbildung 1: Mindmap mit Schlüsselbegriffen zum Thema „Wissensproduktion an Hochschulen“ zur Vorbereitung der Suchstringgestaltung

Die Suchstrings bestehen aus Schlüsselwörtern/Suchbegriffen, die zur Verfeinerung der Suche durch boolesche Operatoren verknüpft wurden. Dabei kommen die Operatoren AND, OR und NOT zum Einsatz. Der Suchstring ist in folgender Logik aufgebaut: Der erste Teil des Strings legt den akademischen Rahmen durch die Begriffe „*university*“ OR „*higher education*“ OR „*academ*“ fest. Darauf folgt der zweite Teil, der nach theoretischer Terminologie der Geschlechterforschung fragt, zum Beispiel „*femin*“ OR „*wom*“ OR „*masc*“ OR „*intersect*“ OR „*divers*“. Der dritte Teil des Suchstrings enthält thematische Begriffe, die mit Wissensproduktion und Rahmenbedingung der Forschung zusammenhängen; einige Beispiele sind „*knowledge production*“ OR „*production of knowledge*“ OR „*knowledge*“ OR „*publish*“ OR „*writ*“ OR „*peer review*“ OR „*ranking*“ OR „*editorial work*“. Es handelt sich hierbei nur um einen Ausschnitt des tatsächlichen Suchstrings.

Die Suchstrategie entspricht der *Peer Review of Electronic Search Strategies* Guideline aus dem Jahr 2019 (McGowan et al., 2016). Die Richtlinie dient als Hilfestellung bei der Erstellung von Suchstrings, die so präzise und verständlich wie möglich formuliert sind.

Für die Suche nach Artikeln werden die Literaturdatenbanken *OpenAlex* und *Web of Science* verwendet. Wir haben uns für *Web of Science* entschieden, da sich diese Datenbank besonders für komplexe Suchanfragen mit detaillierten Suchbegriffen eignet und umfangreiche Metadaten (Titel und Abstract) bereitstellt. Da jedoch nicht alle einbezogenen Journale von der Datenbank abgedeckt sind, haben wir die Suche in der *OpenAlex*-Datenbank wiederholt. *OpenAlex* ist eine Open-Source-Forschungsdatenbank, die 2022 online ging. Die Datenbank eignet sich auch für die Suche nach Literatur für Übersichtsarbeiten, da sie deutlich mehr Quellen enthält als andere Datenbanken wie

Scopus oder Web of Science (Culbert et al., 2024). OpenAlex identifiziert weniger bekannte Zeitschriften wie das „*Journal of Blacks in Higher Education*“ oder das „*Journal of Women and Gender in Higher Education*“. Die Scopus-Datenbank konnte aus lizenzrechtlichen Gründen nicht berücksichtigt werden. Obwohl Google Scholar weltweit die größte Anzahl an Quellen aufweist, eignet es sich nicht für eine die Recherche innerhalb einer systematischen Literaturübersichtsarbeit mit präzisen Suchbegriffen und Suchstrings und wurde daher ausgeschlossen.

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Suchbegriffe an die Suchparameter der jeweiligen Datenbanken (OpenAlex, Web of Science) angepasst. Web of Science erkennt Trunkierungen bei der Suche, während OpenAlex keine Trunkierungen zulässt und automatisch nach Übereinstimmungen auf Basis von Wortstämmen sucht; OpenAlex kann Begriffe dabei jedoch nur finden, wenn das gesamte Wort lesbar ist. Wortstämme wie „wom“ für „*woman*“ oder „masc“ für „*masculine*“ werden nicht erkannt. Die Suchbegriffe und Suchstrings wurden entsprechend dieser Kriterien angepasst. Darüber hinaus kann OpenAlex keine Suchanfragen verarbeiten, die die Zeichenbegrenzung von 2.048 Zeichen, einschließlich Leerzeichen und URLs, überschreiten. Aus diesem Grund müssen die Suchstrings, die in der Web of Science-Datenbank vollständig eingegeben wurden, gestückelt werden, um die identische Suche in der OpenAlex-Datenbank durchzuführen.

Um die Vergleichbarkeit der Suche in den beiden Datenbanken, die unterschiedliche Suchparameter aufweisen, zu gewährleisten, haben wir die Suche ausschließlich auf der Grundlage des Artikeltitels durchgeführt, anstatt Titel und Abstract zu berücksichtigen. Das Ziel dieses Scoping Reviews ist es nicht, Lücken im Forschungsliteraturkorpus zu identifizieren, sondern einen Überblick zu geben und bestehende Theorien und Methodiken zur Analyse von Interesse aufzuzeigen. Aus diesem Grund ist eine vollständige Erfassung der Literatur, die durch eine Titelsuche allein nicht gewährleistet werden kann, nicht relevant.

Die gesamte für die Web of Science-Datenbank verwendete Suchstrategie ist nachstehend aufgeführt:

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“knowledge production” OR “production of knowledge” OR “knowledge” OR “publish*” OR “writ*” OR “peer review*” OR “ranking*” OR “editorial work*” OR “situated knowledge*” OR “co-production of knowledge” OR “commercial* of knowledge” OR “performance indicator*” OR “knowledge-to action gap” OR “citation*” OR “epistemolog*” OR “plagiarism” OR “epistemic hierarch*” OR “hegemony” OR “commodification of knowledge” OR “epistemic violence” OR “institutional ethnograph*” OR “scientific subjectivit*” OR “expertocracy” OR “expert*” OR “anti-science” OR “sex analysis” OR “gender analysis” OR “valori*” OR “open access” OR “findings” OR “open science” OR “open data” OR “intellectual leadership*” OR “intellectual propert*” OR “knowledge management” OR “evaluation*” OR “discover*” OR “transfer*” OR “journal*” OR “creativity” OR “scientific value” OR “data” OR “indicators” OR “method*” OR “statistics” OR “quantitative data” OR “qualitative data” OR “mixed-methods” OR “data literacy” OR “data bias” OR “data feminism” OR “digital*” OR “AI” OR “artificial intelligence” OR “scientific standart*” OR “originality” OR “digital literacy” OR “digital twin” OR “critical whiteness” OR “colonial heritage” OR “western epistemology” OR “diversity analysis” OR “gender dimension*” OR “power imbalance” OR “report*” OR “doing difference*” OR “academic freedom” OR “freedom” OR “resarch” OR “autonomy*” OR “eurocentrism” OR “embodiment” OR “bod*” OR “intersect*”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

→ Treffer: 204

Der Suchstring wurden für fünf Journale, welche nicht im Katalog von bei Web of Science vorhanden sind, gestückelt und bei OpenAlex angewandt. Bei den Journalen handelt es sich um das *International Journal of Diversity in Education*, *Journal of Women and Gender in Higher Education*, *Women in Higher Education*, *Advancing Women in Leadership*, *Feminist Formations*.

Der Suchstring wurde wie folgt für OpenAlex verwendet:

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“knowledge production” OR “production of knowledge” OR “knowledge” OR “publishing” OR “publisher”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“writer*” OR “writing” OR “peer review*” OR “ranking*” OR “editorial work*” OR “situated knowledge*” OR “co-production of knowledge” OR “commercialisation of knowledge” OR “commercialism of knowledge” OR “commercialization of knowledge” OR “Commercials of knowledge” OR “performance indicator*” OR “knowledge-to action gap” OR “citation*” OR “epistemology” OR “epistemological” OR “plagiarism”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“epistemic hierarchy” OR “hegemony” OR “commodification of knowledge” OR “epistemic violence” OR “institutional ethnography” OR “institutional ethnography” OR “scientific subjectivity” OR “scientific subjectives” OR “expertocracy” OR “expertise” OR “experts” OR “anti-science” OR “sex analysis” OR “gender analysis” OR “valorization” OR “valorisation”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“open access” OR “findings” OR “open science” OR “open data” OR “intellectual leadership*” OR “intellectual property” OR “intellectual properties” OR “knowledge management” OR “evaluation” OR “evaluations” OR “evaluating” OR “discovering” OR “discovery” OR “discoveries”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“transfer*” “transferring” OR “journal*” OR “creativity” OR “scientific value” OR “data” OR “indicators” OR “method*” OR “methodology” OR “methodologies” OR “statistics” OR “quantitative data” OR “qualitative data” OR “mixed methods „OR “data literacy”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“data bias” OR “data feminism” OR “digitalisation” OR “digitalization” OR “digital” OR “AI” OR “artificial intelligence” OR “scientific standard*” OR “scientific standartisation” OR “scientific standardization” OR “originality” OR “digital literacy” OR “digital twin” OR “critical whiteness” OR “colonial heritage” OR “western epistemology” OR “diversity analysis”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“gender dimension*” OR “power imbalance” OR “report*” OR “doing difference*” OR “academic freedom” OR “freedom” OR “research” OR “autonomy*” OR “autonomous” OR “eurocentrism” OR “embodiment” OR “body” OR “bodies” OR “intersectional” OR “intersectionality”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “didactic*”)

→ **Treffer: 9**

Stand 02.06.2025:

Im Rahmen eines iterativen Reviewprozesses wurde der ursprüngliche Suchstring nach dem ersten Durchlauf überarbeitet. Es zeigte sich, dass die erste Version des Suchstrings zu breit formuliert war, was zu einer hohen Anzahl irrelevanter Treffer führte. Um die thematische Passgenauigkeit zu erhöhen, insbesondere im Hinblick auf geschlechtertheoretische Perspektiven, wurde eine zusätzliche Begriffsklammer mit einschlägigen Termini ergänzt. Dadurch konnten gezielter Studien mit einem expliziten geschlechtertheoretischen Fokus identifiziert werden.

Zwar veröffentlichen einige der berücksichtigten Journale regelmäßig Beiträge aus der Geschlechterforschung und verfolgen emanzipatorische sowie diversitätssensible Forschungsansätze, sie sind jedoch nicht ausschließlich auf geschlechtertheoretische Themen spezialisiert. Entsprechend war eine inhaltliche Präzisierung des Suchstrings erforderlich, um einschlägige Literatur besser zu erfassen. Im weiteren Verlauf des Projekts, in dem zeitgleich drei systematische Reviews zu zentralen Themen der Hochschulforschung („Wissensproduktion“ an Hochschulen, akademischer Arbeitsmarkt, Hochschulgovernance) durchgeführt wurden, zeigte sich, dass einige Treffer aus den parallelen Reviews dem Themenfeld Wissensproduktion besser zuzuordnen sind. Dies deutete auf eine inhaltliche Unvollständigkeit des ursprünglichen Suchstrings hin. In einem Abgleich wurden daher relevante Studien aus den anderen Reviews identifiziert und analysiert. Dabei wurden Begriffe in den Titeln dieser Studien herausgearbeitet, die bislang nicht im Suchstring zur Wissensproduktion enthalten waren. Diese wurden in die überarbeitete Suchstrategie aufgenommen.

Zusätzlich wurden Begriffe identifiziert, die im ersten Durchlauf zu häufigen falschen Positiven geführt hatten; diese wurden in der neuen Version gezielt ausgeschlossen. Auch fehlerhafte Trunkierungen und Formulierungen innerhalb des ursprünglichen Suchstrings wurden im Zuge der Überarbeitung korrigiert.

Suchstring Web of Science (überarbeitete Version):

(“HIGHER EDUCATION” OR “ACADEM*” OR “UNIVERSIT*” OR “SCIENCE*”) AND (“diversit*” OR “gender” OR “femin*” OR “wom*” OR “masc*” OR “queer*” OR “LGB*” OR “gay” OR “homo*” OR “intersect*” OR “binar*” OR “decolon*”) AND (“knowledge production” OR “production of knowledge” OR “knowledge” OR “publish*” OR “writ*” OR “peer review*” OR “ranking*” OR “editorial work*” OR “situated knowledge*” OR “co-production of knowledge” OR “commercial* of knowledge” OR “performance indicator*” OR “knowledge to action” OR “knowledge-to-action” OR “citat*” OR “terminology” OR “epistem*” OR “plagiarism” OR “ontolog*” OR “epistemic hierarch*” OR “hegemony” OR “commodification of knowledge” OR “epistemic violence” OR “institutional ethnograph*” OR “scientific subjectivit*” OR “expertocracy” OR “expert*” OR “anti-science” OR “sex analysis” OR “gender analysis” OR “valori*” OR “open access” OR “findings” OR “open science” OR “open data” OR “intellectual leadership*” OR “intellectual propert*” OR “knowledge management” OR “evaluation*” OR “discover*” OR “transfer*” OR “journal*” OR “creativity” OR “scientific value” OR “data” OR “indicat*” OR “method*” OR “statistic*” OR “quantitative data” OR “qualitative data” OR “mixed-method*” OR “data literacy” OR “data bias*” OR “data feminism” OR “digital*” OR “AI” OR “artificial intelligence” OR “scientific standard*” OR “originality” OR “digital literacy” OR “digital twin” OR “critical whiteness” OR “colonial heritage” OR “western epistemolog*” OR “gender dimension*” OR “power imbalance*” OR “report*” OR “doing difference*” OR “freedom” OR “research*” OR “autonomy*” OR “eurocentrism” OR “embodiment” OR “bod*”) NOT (“student*” OR “graduate*” OR “undergraduate” OR “didactic*” OR “teach*” OR “school*”)

→ Treffer: 103

Die Suche wurde erneut zunächst bei Web of Science durchgeführt. Mit dem geupdateten Suchstring ergaben sich bei Web of Science 103 Suchergebnisse, welche mit den vorherigen Suchergebnissen zusammengeführt wurden, um ein möglichst vollständiges Bild zu gewährleisten.

Die zweite Suche fand wie zuvor in den Journalen *International Journal of Diversity in Education*, *Journal of Women and Gender in Higher Education*, *Women in Higher Education*, *Advancing Women in Leadership*, *Feminist Formations* bei OpenAlex statt. Fehlerhafte Trunkierungen und Formulierungen wurden auch im Vergleich zum ursprünglichen Suchstring angepasst. Mit dem verbesserten Suchstring ergaben sich bei OpenAlex 7 Suchergebnisse, welche mit den vorherigen Suchergebnissen zusammengeführt werden, um ein möglichst vollständiges Bild zu gewährleisten.

Art/Ort d. identifizierten Studie	Anzahl d. Studien
Gesamt	213
davon Web of Science	204
davon OpenAlex	9
davon Dubletten	13

Tabelle 1: Übersicht der Anzahl der Suchergebnisse nach Datenbank (1. Durchgang)

Art/Ort d. identifizierten Studie	Anzahl d. Studien
Gesamt	110
davon Web of Science	103
davon OpenAlex	7
davon Dubletten	76

Tabelle 2: Übersicht der Anzahl der Suchergebnisse nach Datenbank (2. Durchgang)

3.3 Die Studienauswahlkriterien

Die Artikelsuche wurde am 4. Juni 2025 abgeschlossen. Artikel, die nach diesem Datum veröffentlicht wurden, wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Einschlusskriterien	Ausschluss
Hochschule oder Universität	Artikel, die sich mit nicht-universitären Forschungseinrichtungen befassen
Wissensproduktion (Wissenssysteme, Rahmenbedingungen für Forschung, Methoden und Theorien, Forschungspraxis, Güterkriterien)	Artikel, die sich primär mit Lehre oder Didaktik befassen
Artikel die sich mit Wissensproduktion im Kontext von Forschung befassen	Artikel in denen es um Studierende und Studierendenarbeiten geht
Artikel, die sich mit der Geschlechterperspektive befassen, einschließlich Frauen	Keine Auseinandersetzung mit Geschlecht als sozialer Positionierung
Geschlecht und weitere sich überschneidende soziale Positionierungen, die im Artikel berücksichtigt werden, z. B. „Ethnizität“, soziale Herkunft, Alter, Behinderung, Queerness (Intersektionalität muss nicht ausdrücklich als solche benannt werden) ODER sich überschneidende <i>Systems of Oppression</i>	Geschlecht und weitere sich überschneidende Positionierungen werden nicht thematisiert
Originalartikel, Forschungsartikel	Konferenzberichte, Nachrufe, Graue Literatur, Buchbesprechungen, Editorials, Interviews

Tabelle 2: Übersicht über die Kriterien für den Ein- und Ausschluss von Artikeln

Alle Artikel, mit Ausnahme von Duplikaten, basierend auf der thematischen Relevanz für die Forschungsfrage, die für das Thema „Wissensproduktion“ an Hochschulen formuliert wurde, und in Verbindung mit dem Kriterium, dass Gender und intersektionale soziale Positionen sowie/oder sich überschneidende Unterdrückungssysteme (*Systems of Oppression*) wurden in die erste Sichtungsrunde aufgenommen. Der Themenbereich „Wissensproduktion“ an Hochschulen wird auf der Grundlage einer für die Suchstrings entwickelten Definition definiert, insbesondere auf der Grundlage der Definition von Braun-Thürmann (2010). Dieses diente auch als Leitfaden für die Zuordnung der Artikel zum jeweiligen Themenbereich.

Artikel, die sich nicht mit dem übergeordneten Thema der „Wissensproduktion“ an Hochschulen befassen, wie Forschungspraxis, Rahmenbedingungen von Forschung, Wissenssysteme, Methoden und Theorien und Güterkriterien, werden aus dem Themenbereich „Wissensproduktion“ an Hochschulen ausgeschlossen. Dies gilt auch für Artikel, die keinerlei Bezug auf intersektionale Dimensionen wie Geschlecht nehmen oder einen feministischen oder geschlechtsspezifischen Ansatz verfolgen. Artikel, die nicht in englischer Sprache verfasst sind, werden ebenfalls von der Untersuchung ausgeschlossen. Darüber hinaus sind nicht-originäre Journalartikel wie Buchbesprechungen, Editorials, Interviews, Nachrufe und Konferenzberichte von dem Scoping Review ausgeschlossen. Artikel, die sich in erster Linie mit Gender-Fragen in der Lehre, der Hochschuldidaktik usw. befassen, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Dies Arbeit konzentriert sich Mechanismen der Wissensproduktion und Forschungsrahmenbedingungen; individuelle Karriereverläufe oder Erfahrungen, die biografischer oder essayistischer Natur sind und sich auf Selbstreflexion konzentrieren, werden nur einbezogen, wenn sie a) Überlegungen zur eigenen Forschungspraxis oder Forschungspraxis im Allgemeinen beinhalten b) Epistemologische Hierarchien thematisieren oder c) innovative Forschungsansätze vorstellen oder etablierte Ansätze hinterfragen. Studien über Hochschulangehörigen wie Studierenden und Verwaltungsmitarbeitenden wurden nur einbezogen, wenn diese ein Teil der Reflektion oder Gegenstände einer innovativen Forschungspraxis waren.

3.4 Software und Auswahlverfahren für Studien

Nach der Identifizierung von Studien in Web of Science und OpenAlex nutzte das Forschungsteam für alle Schritte des Screening-Prozesses die Software *EPPI-Reviewer 6*³. EPPI-Reviewer ist eine webbasierte Anwendung zur Verwaltung, Dokumentation und Analyse von Daten aus systematischen Literaturübersichtsarbeiten, die vom Institute of Education am University College London(Thomas et al., 2023) entwickelt wurde und vom EPPI Centre der UCL bereitgestellt wird. Das Programm vereinfacht die Identifizierung von Duplikaten und dokumentiert die Ergebnisse des Screening-Prozesses für alle beteiligten Forschenden. Metadaten von Literaturtiteln können importiert werden, und Duplikate werden mithilfe von KI automatisch identifiziert, um die Sortierung der Studien effizienter zu gestalten. Darüber hinaus kann das Programm verwendet werden, um relevante Begriffe in Titeln und Abstracts hervorzuheben, die dann automatisch dokumentiert werden. Neben der Einteilung von Literaturtiteln in die Kategorien „include“ oder „exclude“ ermöglicht das Programm die Angabe und Dokumentation der Gründe für die getroffene Entscheidung zu jedem Literaturtitel. EPPI-Reviewer verfügt über ein integriertes Tool zur Prozessdokumentation, das Übersichtstabellen erstellt, um den gesamten Screening-Prozess für jedes Review darzustellen. Ein zusätzliches Tool, der EPPI-Mapper, wurde zur Visualisierung von „Übersichtskarten“ (*evidence maps*) der Forschungsergebnisse in der Endphase des Kodierungsprozesses verwendet.

³ Siehe <https://eppi.ioe.ac.uk>, zuletzt abgerufen am 24.03.2026.

Die den Studien im ersten Screening-Durchlauf innerhalb der EPPI-Reviewer-Software zugewiesenen Kategorien sind „Einschluss anhand von Titel and Abstract“ für Artikel, die die Einschlusskriterien vollständig erfüllen, und „Einschluss nach der Einholung einer zweiten Meinung“ falls nach der ersten Durchsicht von Titel und Abstract durch eine*r Forscher*in im Team Unsicherheit hinsichtlich der Relevanz der Studie besteht, sodass eine Zweitmeinung eingeholt werden soll. Wenn Studien aus formalen Gründen ausgeschlossen wurden, haben wir die entsprechenden Kategorien zugewiesen, z. B. „Ausschluss, weil Editorial, Buchbesprechung, Nachruf oder Bericht“. Die Kategorie „Ausschluss aufgrund des Themas“ wurde zugewiesen, wenn der Inhalt des Artikels nicht zum Forschungsthema passte, und „Ausschluss aufgrund der Zielgruppe“, wenn sich der Zeitschriftenartikel mit Hochschulpopulationen oder Personen außerhalb des Kontexts der „Wissensproduktion“ durch Forschende auseinandersetzte.

Die Metadaten der ursprünglichen 323 Zeitschriftenartikel wurden in EPPI Reviewer importiert, wobei 89 Artikel als Duplikate markiert wurden; diese wurden überprüft und aus dem Korpus der Zeitschriftenartikel entfernt, um in die erste Screening-Runde aufgenommen zu werden. 234 Zeitschriftenartikel wurden gemäß den oben beschriebenen Ein- und Ausschlusskriterien von zwei bis drei Forschenden, die das Screening durchführten, in die erste Screening-Runde aufgenommen. Es wurden insgesamt zwei Screening-Runden durchgeführt: In der ersten Runde wurden die Titel und Abstracts der Artikel im Rahmen eines doppelblinden Begutachtungsverfahrens geprüft, d. h. Titel und Abstracts wurden von den Gutachter*innen eins und zwei unabhängig voneinander geprüft. Am Ende des Screening-Prozesses wurden die Ergebnisse verglichen. Etwaige Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des Ein- oder Ausschlusses von Artikeln wurden erörtert. Bei anhaltender Uneinigkeit wurde eine*r dritte*r Forscher*in, die Expert*in auf diesem Gebiet ist, zur Beurteilung und Entscheidung hinzugezogen. Dieser Ansatz führte zu drei Szenarien: (1) Eine klare und einstimmige Entscheidung beider Gutachter*innen, den Artikel auf der Grundlage von Titel und Abstract einzu beziehen. (2) Keine direkte einstimmige Entscheidung beider Gutachter*innen hinsichtlich der Einbeziehung des Textes. (3) Wenn nach der Erörterung von Titel und Abstract die beiden Gutachter*innen hinsichtlich der Einbeziehung oder des Ausschlusses weiterhin uneinig waren, wurde eine*r dritte*r Gutachter*in hinzugezogen, und die Entscheidung über das Inkludieren des Artikels erfolgte durch einen Mehrheitsbeschluss.

Die nach der ersten Sichtung als geeignet erachtete Artikelauswahl wurde eine*r Fachexpert*in außerhalb des Forschungsteams vorgelegt, die gebeten wurde, Artikel zu identifizieren, die auf der Grundlage der thematischen Kriterien in Titel und Abstract potenziell ausgeschlossen werden könnten. Eine endgültige Entscheidung über weitere auszuschließende Artikel traf das Forschungsteam des Projekts.

Am Ende der ersten Sichtung der Titel und Abstracts von Artikeln zu „Wissensproduktion“ an Hochschulen wurden 71 Artikel einbezogen und 163 Artikel ausgeschlossen.

Für den zweiten Screening-Durchlauf nutzten die Gutachter*innen den Volltext der Artikel, um Details zur Beurteilung ihrer Eignung anhand der oben beschriebenen formalen und thematischen Kriterien zu ermitteln und zu entscheiden, ob der jeweilige Artikel endgültig ausgeschlossen oder in den finalen Korpus aufgenommen werden sollte. Die Volltexte, die in das EPPI-Reviewer-Programm hochgeladen wurden, waren entweder als Open-Access-Dokumente verfügbar oder wurden mit Hilfe der Institutsbibliothek für die Forschung zugänglich gemacht. Im zweiten Screening führte eine*r Forscher*in den Großteil der Eignungsprüfung im ständigen Austausch mit eine*r zweiten Forscher*in durch. Eine*r zweite*r Gutachter*in wurde bei Bedarf hinzugezogen, z. B. wenn Zweifel oder Unsicherheiten hinsichtlich der Zuordnung eines Literaturtitels auftraten. Alle an der Prüfung der Volltexte beteiligten Forschenden wurden gebeten, während des Screenings „Feldnotizen“ zu verfassen, siehe Kapitel 4 dieses Forschungsprotokolls.

Im zweiten Screening wurden die Artikel in EPPI-Reviewer den folgenden Kategorien zugeordnet: *„Include on Full Study“* (Zur vollständigen Prüfung zulassen) – die gesamte Studie entspricht inhaltlich der Arbeitsdefinition von „Wissensproduktion“ an Hochschulen sowie der Forschungsfrage; *„Include for Second Opinion“* (Zur zweiten Meinung zulassen) – eine weitere Diskussion im Forschungsteam ist erforderlich; oder *„Exclude on Topic“* (Aufgrund des Themas ausschließen) – wenn der Inhalt der Studie nicht den definierten Kriterien entspricht oder das Thema „Wissensproduktion“ an Hochschulen nicht im Mittelpunkt der Studie steht. *„Ausschluss aufgrund der Zielgruppe“*, wenn sich der Artikel mit Hochschulpopulationen oder Personen außerhalb des Kontexts von Forschenden als Wissensproduzent*innen befasst; *„Ausschluss aufgrund von Textsorte“*, wenn der Artikel keine originären Forschungsergebnisse oder Reflexionen enthält; und *„Ausschluss aufgrund fehlender Geschlechter-Dimension und Intersektionalität“*, wenn die Studie nicht auf Geschlecht in Verbindung mit anderen intersektionalen Positionierungen oder sich überschneidenden Systemen der Unterdrückung eingeht. In Zweifelsfällen wurde Fachwissen von außerhalb des Forschungsteams aus dem Expert*innenbeirat des Projekts hinzugezogen.

Nach Abschluss der Volltext-Prüfung wurden 34 Studien eingeschlossen und 37 weitere Studien aus dem nächsten Schritt der Scoping Review ausgeschlossen.

Abbildung 2: Flussdiagramm mit einem vollständigen Überblick über den Screening-Prozess und die Ergebnisse

4 Datenextraktion

Die relevanten Daten wurden in EPPI-Reviewer von drei Forschenden unabhängig voneinander aus den Volltextartikeln des Scoping Reviews extrahiert, wobei das vom Projektteam entwickelte Datenextraktions- bzw. Kodierungsschema verwendet wurde. Das Kodierungsschema wurde in zwei Schritten entwickelt: zunächst deduktiv, basierend auf der Definition von „Wissensproduktion“ an

Hochschulen und der übergeordneten Forschungsfrage für das Scoping Review. Es wurden vier übergeordnete Kategorien für das Datenextraktions- und Kodierschema⁴ festgelegt, um die Grundstruktur für die Extraktion von Informationen zu bilden: Untersuchungsgegenstand, Geschlechtertheorien, Intersektionalität, Methoden und Metadaten. Nach Abschluss des ersten Screenings anhand von Titel und Abstract wurde die Grundstruktur induktiv ausgearbeitet und überarbeitet, basierend auf thematischen Überlegungen, insbesondere hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes. Das Kodierschema zur Datenextraktion zum Thema Untersuchungsgegenstand ist aus der Definition zum Thema „Wissensproduktion“ und dem Input der Expertise aus dem Team heraus entstanden. Abgebildet werden alle wichtigen Aspekte der hochschulischen Wissensproduktion, wobei hier der Teil Lehre ausgeblendet ist. Aufgebaut ist das Schema wie eine Matrix in den Themen Daten, Gegenstand und Methoden. Zudem werden im Untersuchungsgegenstand Studien kodiert, die sich mit den Rahmenbedingungen von Wissensproduktion beschäftigen, sowie mit der Rolle der Produzierenden und mit verschiedenen Wissenssysteme und der Einordnung und dem Hinterfragen dieser. Zuletzt werden Studien kodiert, die sich mit Fragen rund um Verbreitung und wissenschaftlicher Publikationspraxis beschäftigen.

Wie die Artikel „Intersektionalität“ explizit oder implizit darstellen, ist ein weiterer Schwerpunkt der Analyse. Das Kodierschema unterscheidet zwischen der expliziten Erwähnung des Begriffs Intersektionalität und der Analyse sozialer Positionierungen, ohne explizit auf den Begriff Bezug zu nehmen. Intersektionalität kann sowohl als theoretische Perspektive als auch als Instrument für die methodische Konzeption und Durchführung qualitativer oder quantitativer empirischer Forschung genutzt werden (Bauer, 2021; Cooke & Nyhagen, 2024; Misra et al., 2021). Daher wurde das Kodierschema so erstellt, dass aus jedem Artikel Informationen extrahiert werden können, um zu unterscheiden, ob Intersektionalität als Teil eines theoretischen Rahmens oder als Teil der Methodik oder beides betrachtet wird. Intersektionalität wurde zudem kodiert, wenn ein Verständnis von Intersektionalität vorliegt, sei es explizit oder implizit, gemäß Patricia Hill Collins' „Systems of Oppression“. Um besser zu verstehen, wie nachhaltig und durchgängig Intersektionalität in einem Text umgesetzt wird, ermitteln wir, inwieweit die Studie Intersektionalität sowohl als methodologische als auch als theoretische Grundlage versteht. Intersektionalität in der Methode wird kodiert, wenn Intersektionalität in das Forschungsdesign integriert wurde, beispielsweise als Teil statistischer Erhebungen oder als Perspektive in der Forschungsfrage. Intersektionalität als Theorie hingegen wird kodiert, wenn Intersektionalität, als einer oder der einzige analytische Rahmen der Forschung betrachtet werden kann. Durch diese unterschiedliche Operationalisierung von Intersektionalität wollen wir sicherstellen, dass Studien identifiziert werden, die das Konzept nicht nur oberflächlich verwenden. Diese Studien können als Best-Practice-Beispiele für die Umsetzung von Intersektionalität in Bezug auf die Hochschulbildung aus einer Gender-Perspektive dienen.

Im EPPI-Reviewer-Programm werden Codes pro Zeitschriftenartikel, d. h. pro Literaturangabe, vergeben. Daher kann jede quantitative Analyse im Review auf zwei Arten erfolgen: unter Bezugnahme auf die Anzahl der Studien, denen ein bestimmter Code zugewiesen wurde, oder unter Bezugnahme auf die Anzahl der Codes, die auf die Literaturtitel verteilt sind. Im Allgemeinen präsentieren wir die Ergebnisse unserer Analyse unter Bezugnahme der Anzahl der Literaturtitel, da jede numerische Analyse im Verhältnis zur Gesamtzahl der analysierten Artikel betrachtet werden kann.

Ein weiterer Teil des Kodierungsschemas ist der Abschnitt zu Geschlechtertheorien. Geschlechtertheorien beziehen sich auf Theorien, die sich konzeptionell mit Geschlecht befassen und dieses um-

⁴ In diesem Protokoll verwenden wir die Begriffe „Informationsextraktion“, „Datenextraktion“ und „Kodierung“ synonym, da sie methodisch denselben Prozess der Identifizierung und Zuordnung von Text bezeichnen, der einer oder mehreren konzeptuellen Kategorien des Schemas entspricht, das die Forschungsfrage operationalisiert.

reißen oder reflektieren. Die einbezogenen Geschlechtertheorien sind sehr breit gefasst und basieren auf den wichtigsten theoretischen Strömungen innerhalb der Geschlechterforschung. Die Auswahl der im Kodierungsschema dargestellten Geschlechtertheorien stützt sich dabei auf ein Handbuch für Geschlechterforschung (Becker & Kortendiek, 2010). Wir haben uns dafür entschieden, im Kodierschema breite theoretische Rahmenkonzepte zu verwenden, da ein zu detaillierter Ansatz eine Analyse der Texte für den interdisziplinären Dialog ungeeignet machen würde. Spezifischere Theorien werden kodiert, sofern sie zu einer breiteren theoretischen Denkschule gehören.

Für die Scoping Review-Analyse haben wir gängige sozialwissenschaftliche Methoden kodiert. Wir unterscheiden zwischen literaturbasierten, qualitativen, quantitativen sowie mixed- oder multimethodischen Ansätzen. Wie bei den Geschlechtertheorien können nicht alle Methoden vollständig berücksichtigt werden. Unter dem Untercode „Ethnografie“ innerhalb des Codes „qualitative Methoden“ fassen wir auch autoethnografische Methoden zusammen. Im Kodierschema werden Mixed-Methods nicht nur als Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden verstanden, sondern auch als die Verwendung verschiedener qualitativer oder verschiedener quantitativer Methoden. Diese Kombinationen von Methoden, die qualitative und/oder quantitative Daten hervorbringen, werden oft als multimethodischer Ansatz beschrieben (Anguera et al., 2018).

Der letzte Teil des Kodierschemas sind die Metadaten. Sie fassen das Erscheinungsjahre in einem Zeitraum zusammen, der in Fünfjahresabschnitten von den 1980er Jahren bis zum Jahr 2025 reicht. Darüber hinaus wurde die Affiliation jede*r in der Studie genannten Autor*in extrahiert.

Das vollständige Kodierschema, das zur Extraktion von Informationen aus den Studien zum Thema „Wissensproduktion“ an Hochschulen angewendet wurde, ist im nächsten Kapitel aufgeführt. Während der Kodierung der Studien wurden den Codes weitere Erläuterungen hinzugefügt, sofern dies von den einzelnen Gutachter*innen als notwendig erachtet wurde; diese Ergänzungen wurden im Forschungsteam geteilt und diskutiert. Etwaige Bedenken während des Prozesses wurden zwischen den Gutachter*innen ausgetauscht und durch Diskussionen im Team oder durch Rücksprache mit weiteren Forschenden geklärt. Zusätzlich zur schemabasierten Informationsextraktion wurden allgemeine und artikelspezifische Beobachtungen zum Material während des Kodierungsprozesses in einem fortlaufend aktualisierten Feldprotokoll festgehalten. Diese Beobachtungen werden für die Analyse bei der Erstellung des Scoping Review-Artikels im Anschluss an die Überprüfung herangezogen und dienen der Gewährleistung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Kodierungsprozesses.

4.1 Kodierschema für die Datenextraktion

Grundsätzliche Anlagen des Artikels

Intersektionalität explizit im Text: ja/nein

Der Artikel verweist explizit auf den Begriff Intersektionalität, d.h. nennt diesen im Text als eigene Arbeitsgrundlage, egal in welcher Facette oder mit welchem Fundament dieser Begriff genutzt wird.

Datengrundlage globaler Norden

Bei der Datengrundlage der Studie handelt es sich um den globalen Norden. Dabei kann sowohl der Ort und Kontext gemeint sein, aus dem die Daten hervorgebracht werden als auch die Verarbeitung und Verwendung dieser.

Untersuchungsgegenstand

Gegenstand

Beim Gegenstand handelt es sich um die Inhalte der Studien.

Methoden

Validierung Methoden

Überprüfen von Wissen/Bewertungssystemen und Gültigkeit von Methoden

Innovation Methoden

Die Bewertung der Methode hin auf ihren Neuheitsanspruch. Welche methodischen Lücken werden innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses gefüllt? Werden etablierte Methoden erweitert oder überarbeitet? (z.B. alternative Schreibpraxen)

Konzepte

Validierung Konzepte

Überprüfen von Wissen/Bewertungssysteme und Gültigkeit von Konzepten

Innovation Konzepte

Die Bewertung des Konzeptes hin auf seinen Neuheitsanspruch. Welche konzeptuellen Lücken werden innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses gefüllt? Werden etablierte Konzepte erweitert oder überarbeitet?

Daten

Validierung Daten

Überprüfen von Wissen/Bewertungssystemen und die Gültigkeit von Daten und Datensätzen (Sind die Daten korrekt, vollständig, plausibel und konsistent?)

Innovation Daten

Die Bewertung der präsentierten Datensätze und Daten hin auf ihren Neuheitsanspruch. Welche Lücken werden innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses gefüllt? Werden etablierte Datensätze erweitert?

Rahmenbedingungen

Die äußeren Voraussetzungen, unter denen Wissen erzeugt, verbreitet und genutzt wird

Finanzierung

Die Studie behandelt wie Forschung gefördert bzw. finanziert wird und welche Einflüsse dies auf die Wissensproduktion an Hochschulen hat.

Projektierung

Die Studie beschäftigt sich mit Projektierung in der Wissensproduktion; Wissen das geplant, organisiert und zweckgerichtet erzeugt wird – oft im Rahmen von Forschungsprojekten, Programmen oder politischen Agenden

Gutachterwesen

Studien, die sich mit dem Gutachterwesen (oder mit der Kritik dieses) und der Qualitätskontrolle in der Wissenschaft beschäftigen; die Beurteilung, ob ein Beitrag wissenschaftlich fundiert, methodisch korrekt und relevant ist (z. B. Peer Review-System)

Positionierung in Rahmenbedingungen

Die Einbindung von Wissen und Wissensproduktion in Machtverhältnisse, Weltbilder, Interessen und Kontexte.

Produzierende

Positionierung d. Produzierenden

Die Positionierung der Produzierenden (Forschenden) und der Einfluss dieser auf die Wissensproduktion oder vorliegende Studie. Das Hinterfragen der Rolle d. Forschenden. (z.B. aufgrund von Status, fachlicher Zuordnung, sozio-demografischer Merkmale (Voicing))

Wissenssysteme

System oder Tradition, nach der Wissensinhalte organisiert sind (oftmals hierarchisch)

Patriarchat/Androzentrismus

Wissenssystem, das einer patriarchalen Gesellschaft zu Grunde liegt. Es wird kritisiert, dass Wissen von und für Männer generiert wird, um patriarchale Macht aufrecht zu erhalten.

Praktisches vs. Akademisches Wissen

Wissen welches Zwecks der Wissenschaft oder innerhalb eines wissenschaftlichen Kontexts nach wissenschaftlichen Standards generiert wird (Objektivität, Überprüfbarkeit etc.) wird praktischem Wissen, wissen welches aus der Praxis heraus, als Handeln und Zwecks der Umsetzung eines Ziels entwickelt wird, gegenübergestellt (z.B. Gleichstellungswissen).

Wissenssystem globaler Norden

Studien, die kritisieren oder das Wissenssystem globaler Norden herausstellen. Dabei geht es um das System der Wissensproduktion, -verbreitung und -bewertung, das im sogenannten globalen Norden dominiert (z. B. Europa, Nordamerika, Japan, Australien). Es geht dabei nicht nur um technische oder institutionelle Strukturen, sondern auch um normative Vorstellungen davon, was Wissen ist, wie es entsteht, wer es produzieren darf – und welches Wissen als „gültig“ gilt.

Aktivistisches Wissen

Aktivistisches Wissen ist Wissen, das im Kontext von politischem oder sozialem Engagement entsteht, mit dem Ziel, gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Aktivistisches Wissen ist parteilich und politisch. (z.B. feministisches Wissen).

Publikationspraktiken

Zitationspraxis

Wird Wissen/Aussagen akademisiert durch Zitationspraktiken ja /nein; Trägt Zitieren dazu bei, dass Aussagen als wissenschaftlich oder akademisch gültig erscheinen? Werden Zitationspraktiken thematisiert/kritisiert ja/nein

Validierung d. Publikationspraxis

Gutachterwesen von akademischen Studien, Publikationen, Peer-Review-System der Wissenschaft.

(Geschlechter-)Theorieansätze

Keine Theorie Erkennbar

Bei der Studie fehlt eine geschlechtertheoretische Kontextualisierung des Erforschten.

Essentialismus, Differenztheorie

Annahme: Geschlechterunterschiede sind natürlich oder stabil angelegt.

Biologistische Geschlechtertheorie

- Geschlechtliche Unterschiede beruhen auf biologischen Unterschieden (Hormone, Gene, Anatomie).

Differenzfeminismus

- Weiblichkeit ist eine eigenständige, positiv zu bewertende Qualität, keine Abweichung vom Männlichen.

Sozialkonstruktivismus und Dekonstruktion

Annahme: Geschlecht wird durch Erziehung, Lernen und Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen vermittelt.

Sozialisierungstheorien/Bildungsprozesse

Sozialkonstruktivistische Geschlechtertheorie

- Geschlecht wird durch Sozialisation, Rollenlernen und gesellschaftliche Zuschreibungen „gemacht“. (Stereotype)

Doing Gender (West & Zimmerman), Judith Butler: Performativität von Geschlecht

Geschlecht ist keine Eigenschaft, sondern eine performative soziale Praxis im Alltag. Geschlecht entsteht durch wiederholte Handlungen; es gibt kein „wahres“ Geschlecht hinter der Performance.

Embodiment

Körper ist nicht nur biologisch, sondern sozial und kulturell geprägt, Geschlecht wird verkörpert

Strukturalistische und materialistische Theorien

Annahme: Geschlecht ist in gesellschaftliche und ökonomische Machtverhältnisse eingeschrieben.

Materialistischer & Marxistischer Feminismus (Kapitalismuskritik)

Patriarchat ist mit Kapitalismus verflochten; Frauenunterdrückung entsteht durch Klassenverhältnisse. Geschlechterverhältnisse sind an ökonomische Bedingungen wie Lohnarbeit, Eigentum und Reproduktion gekoppelt.

Bourdieu's Theorie der symbolischen Macht

Geschlechterordnungen reproduzieren sich über habituelle, symbolische Praktiken (z. B. „männliche Herrschaft“).

Poststrukturalistische und dekonstruktivistische Theorien

Annahme: Geschlecht ist fluide, diskursiv erzeugt und nicht festzuschreiben.

Queer Theory / Transfeminismus

Infragestellung normativer Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität; Identität ist instabil und offen.- Verknüpft feministische Theorie beispielsweise auch mit transaktivistischen Perspektiven; betont Geschlecht als vielfältig und selbstbestimmt.

Postmoderne Feminismen

Ablehnung fixer Identitäten und Wahrheit; Vielfalt, Widersprüche und Ambiguitäten stehen im Vordergrund.

Posthumanistische Geschlechtertheorien

New Materialisms, situiertes Wissen und Positionierungen (Haraway)

Männlichkeitstheorien

Hegemoniale Männlichkeit (R. W. Connell)

Kernidee: Es gibt nicht eine Männlichkeit, sondern mehrere Formen von Männlichkeit. Die hegemoniale Männlichkeit ist die dominante, gesellschaftlich anerkannte Form (z. B. weiß, heterosexuell, durchsetzungsstark). Andere Männlichkeiten (z. B. homosexuelle, „weiche“ oder migrantische Männlichkeiten) sind untergeordnet oder marginalisiert.

Multiple Männlichkeiten

Kernidee: Baut auf Connells Ansatz auf: Männlichkeit ist nicht universell, sondern vielfältig, situations- und kontextabhängig. Männer performen unterschiedliche Männlichkeiten je nach sozialer Klasse, Ethnie, Sexualität oder Alter. Wechselwirkungen zwischen Männlichkeitsformen werden betont. Erlaubt differenzierte Analysen z. B. von queeren, migrantischen oder nicht-westlichen Männlichkeiten. Besonders in der intersektionalen Forschung genutzt.

Postkoloniale und dekoloniale Theorien

Kernidee: Durch die Kolonialgeschichte sind Bildungs- und Wissenschaftssystem global von westlich-hegemonialen Machtstrukturen durchzogen. Diese werden erkannt, sollen überwunden oder dekonstruiert werden. Dabei sind koloniale Strukturen andauernd und werden bewusst oder unterbewusst weitergetragen.

Critical Race Theory

Die CRT beschäftigt sich mit damit aufzudecken, dass Rassismus keine individuelle Einstellung ist, sondern ein System, welche strukturell in verschiedenen Institutionen (z.B. staatliche) verankert ist.

Postkolonialer Feminismus

Kritik am westlich geprägten Feminismus; betont die globale Ungleichheit und koloniale Kontinuitäten.

Intersektionalität

Intersektionale Perspektiven

Annahme: Geschlecht kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern steht im Verhältnis zu anderen Machtachsen, die sich überschneiden und kreuzen.

Intersektionalität und Theorie

Intersektionalität dient als theoretische Grundlage für eine Studie.

Intersektionalität und Methode

Intersektionalität wird methodisch in einer Studie dargestellt oder im Forschungsdesign inkludiert.

Intersektionalität (Crenshaw)

Geschlecht verschränkt sich mit Kategorien wie Ethnizität, Klasse, Sexualität – und prägt soziale Ungleichheiten.

Ethnizität und Geschlecht

*(z.B. in schwarzer Feminismustheorie, oder Wissenschaftler*innen mit Migrationsbiografie)*

Klasse und Geschlecht

(z.B. Erstakademikerinnen)

Behinderung und Geschlecht

(z.B. Ableismus an Hochschulen)

Alter und Geschlecht

(z.B. Ageism and female academics)

Queerness und Geschlecht

(z.B. queer female academics)

Systems of Oppression (machtkritische Perspektive)

Verschiedene strukturell verankerte Unterdrückungsdimensionen welche sich durch ihre Gleichzeitigkeit und Verwobenheit charakterisieren lassen. Im Zusammenhang mit Wissensproduktion an Hochschulen bezieht sich Systems of Oppression insbesondere auf die Hierarchisierung von Wissen (z.B. andro- und eurozentristisches Wissen) oder die Ab- oder Aufwertung von bestimmten Disziplinen und Forschungsmethoden.

Methoden

Literaturarbeiten

Systematic Reviews (Literaturübersichtsarbeiten)

Der Artikel präsentiert eine systematische Literaturübersicht, z.B. scoping review oder eine andere Form aus der Methodenfamilie der systematischen Literaturarbeiten. Die Kernaussagen und Ergebnisse des Artikels beruhen auf den Ergebnissen des Reviews.

Meta-Studien

Der Artikel ist eine Meta-Studie (auch Meta-Analyse) wenn es sich um eine quantitative Literaturarbeit handelt, bei denen Ergebnisse mehrerer empirischer Studien statistisch zusammengeführt werden, um einen aggregierten Effekt oder Zusammenhang zu berechnen.

Theoriearbeit/Essay

Der Artikel reflektiert und diskutiert eine Fragestellung/ einen Gegenstand unter Einbeziehung von Sekundärliteratur. Theoretisch-konzeptionelle Aufsätze ohne eigene Datenerhebungsgrundlage zählen zu dieser Kategorie hinzu.

Qualitative Methoden

Diskursanalyse, Dokumentenauswertung

Der Artikel nutzt schwerpunktmäßig die Methode einer Auswertung von Dokumenten oder präsentiert Ergebnisse einer diskursanalytischen Arbeit. Dieser methodische Schwerpunkt kann als alleiniger Schwerpunkt gewählt worden sein oder in Kombination mit anderen Methoden der Datenerfassung/ Datenauswertung einen Schwerpunkt der Methode bilden. Nicht gemeint ist eine Einfüh-

rung ins Thema, Diskussion der aktuellen Literatur zum Thema in Form eines einleitenden Unterkapitels eines Textes, sondern der Artikel geht über eine Literaturverortung des behandelten Gegenstandes/ der Fragestellung hinaus.

Ethnografie, inkl. teilnehmende Beobachtung, Autoethnografie

Der Artikel beinhaltet methodische Ausführungen zu ethnografischen Methoden wie teilnehmender Beobachtung, auto-Ethnografie, o.ä. Briefwechsel und dialogische Formate per E-Mail im Sinne von auto-ethnografie zählen hier dazu, als auch Feldforschungsberichte und eigene Tagebuchauswertungen.

Interviews, z.B. (Berufs-)Biografische Interviews, Expert*innen Interviews, problemfokussierte Interviews, Gruppeninterviews, Fokusgruppen, etc.

Der Artikel beschreibt jegliche Art von Interviewmethode zur Produktion von qualitativen Daten, z.B. Narrativ in mündlicher oder schriftlicher Form, einschließlich biografischen oder berufsbiografischen Interviews, problemzentrierten Interviewmethoden oder auch Gruppeninterviews

Fallstudien

Der Artikel beschreibt eine Fallstudie, d.h. eine detaillierte Untersuchung eines einzelnen Falles oder mehrerer ausgewählter Fälle (z. B. eine Organisation, ein Projekt, eine Person, ein Ereignis) innerhalb ihres realen sozialen Kontextes

Quantitative Methoden

Analyse statistischer Daten

Der Artikel präsentiert als Schwerpunkt eine sekundäre Auswertung statistischer oder quantitativer Daten, z.B. aus Personalstatistik, Einkommensdaten zur Bewertung von gender pay gap, Forschungsförderstatistik o.ä.

Standardisierte Umfragen

Der Artikel beschreibt die Durchführung einer standardisierten Befragung, z.B. online Umfrage, Experiment, o.ä. und präsentiert eine quantitative Auswertung der Befunde

Quantitative Inhaltsanalyse

Der Artikel beschreibt eine statistische Auswertung qualitativer Daten, z.B. durch Topic Modelling o.ä. hierzu zählen auch quantitative Auswertungen von social media oder anderen digitalen Verhaltensdaten mit quantitativem Methodenansatz

Mixed Methods

Der Artikel kombiniert oder integriert systematisch verschiedene methodische Zugänge, um ein umfassenderes Verständnis eines Forschungsgegenstands zu erreichen. Es werden unterschiedliche Datentypen, Erhebungs- und Analyseverfahren sinnhaft miteinander verzahnt.

Kombination aus mehreren qualitativen Methoden

Der Artikel kombiniert verschiedene qualitative Methoden innerhalb einer Studie (z. B. teilnehmende Beobachtung und Leitfadeninterviews, collective writing, auto-ethnografische Methoden) für die Gewinnung und Auswertung von Daten.

Kombination aus mehreren quantitativen Methoden

Der Artikel kombiniert qualitative und quantitative Methoden innerhalb einer Studie (z. B. statistische Berechnungen einschließlich aus Sekundärquellen, Regressionen, Experimente, teilnehmende

Beobachtung und Leitfadeninterviews, collective writing, auto-ethnografische Methoden) für die Gewinnung und Auswertung von Daten.

Kombination mehrerer quantitativer und qualitativer Methoden

Der Artikel kombiniert verschiedene quantitative Methoden innerhalb einer Studie (z. B. statistische Berechnungen, Regressionen, Experimente) für die Gewinnung und Auswertung von Daten.

Eckdaten/Metadaten

Jahr der Veröffentlichung

- 1980-1985
- 1986-1990
- 1991-1995
- 1996-2000
- 2001-2005
- 2006-2010
- 2011-2015
- 2016-2020
- 2021-2025

Name der Zeitschrift

Name der Zeitschrift wie im Protokoll und EPPI-Reviewer angegeben, nicht die Journal Abkürzung, nicht die Journal ISO Abbreviation.

Land der Institution der Autor*innen (Affiliation)

*Land der Institution jede*r Autor*in einschließlich der Co-Autor*innen erfassen in den Metadaten. Müsste aus dem Feld „Affiliation“ extrahiert werden können. Es geht um eine Auswertung der Länderverteilung pro Scoping Review Thema insgesamt. Eine weitere Unterteilung, z.B. nach Unterthema ist nicht notwendig.*

Zusätzlich wurde eine Analyse der Verteilung der einbezogenen Artikel auf die Zeitschriften durchgeführt, und zwar auf der Grundlage der Metadaten jedes Artikels und nicht auf der Grundlage der Zuordnung des Artikels zu einem Code durch die Forschenden.

4.2 Feldnotizen

Zusätzlich zur Datenextraktion anhand des Extraktionsschemas haben wir allgemeine und artikel-spezifische Beobachtungen zum Material in einem Feldprotokoll festgehalten, das wir während des Kodierungsprozesses fortlaufend geführt haben. Diese Beobachtungen wurden für den Diskussions-teil des Artikels im Anschluss an die Auswertung verwendet, dienen aber auch der Transparenz, um die Nachvollziehbarkeit des Kodierungsprozesses zu gewährleisten.

- Alle intersektionale Ungleichheitskategorien, die kodiert werden, sind als Sammelbegriffe zu verstehen. Unter Ethnizität fällt hier zum Beispiel auch die religiöse Fremdzuschreibung anhand von visuellen Markern, die beispielsweise zu Rassifizierung führen kann. Unter Behinderung werden auch chronische Erkrankungen, psychische Erkrankungen und Neurodivergenz gefasst.
- Im Prozess wurde ebenfalls deutlich, dass die scharfe Trennung von Theorie und Methodik in Bezug auf Intersektionalität nicht immer vollzogen werden kann, auch weil es teilweise innerhalb der Artikel nicht deutlich markiert wird. In diesen Fällen haben wir meistens Theorie und Methode kodiert, es fand also eine Doppelkodierung statt. Innerhalb des Untersuchungsgegenstand entstand eine ähnliche Schwierigkeit bei der Unterscheidung zwischen den Themen „Daten“ und „Methoden“ (Validierung und Innovation). Auch hier wurden bei Grenzfällen beide Codes ausgewählt.
- Gerade bei essayistischen Arbeiten und theoretischen Abhandlungen wurden alle relevanten Geschlechtertheorien, die Erwähnung fanden, kodiert. Hier konnte oftmals keine Kerntheorie identifiziert werden, da es sich viel mehr über eine Literaturübersicht und Kontextualisierung der Disziplin handelte.
- In Bezug auf verwendete Geschlechtertheorien haben wir eine sehr grobe Einteilung vorgenommen. Besonders dominant waren in diesem Zusammenhang Theorien des feministischen Institutionalismus oder der Organisationstheorie (z.B. nach Acker). Diese wurden in die Kodierung aufgenommen, aber je nach Auslegung bei den strukturalistischen und materialistischen Theorien, sowie bei Sozialkonstruktivismus und Dekonstruktion zugeordnet, zeitweise auch unter beiden Theoriesträngen. Diese Entscheidung wird artikelspezifisch getroffen.
- Essentialistisches Geschlechterverständnis wird dann kodiert, wenn der Artikel ein rein binäres Geschlechterverständnis vertritt, welches nicht hinterfragt oder kontextualisiert wird.

4.3 Zusammenfassung und Darstellung der Ergebnisse

Die Codes pro Zeitschriftenartikel wurden mithilfe einer automatisierten Zuordnungsfunktion innerhalb des Programms EPPI-Reviewer, genannt EPPI-Mapper, zu kategorialen, code-basierten Tabellen zusammengefasst. Die von der Software erstellten *Coding Maps* liefern erste Anhaltspunkte für die Analyse der extrahierten Informationen und werden in erster Linie quantitativ dargestellt. Die Ergebnisse (Anzahl der Studien, die mit einem Code vergeben worden sind) werden in Form von Balkendiagrammen, Tabellen, Kreuztabellen und Evidenzkarten dargestellt. Wir nutzen quantitative Ergebnisse als erste Analyseebene des Scoping Reviews. Darüber hinaus extrahieren wir die Listen und Tabellen mit dem kodierten Text pro Artikel als direkte Zitate pro Kategorie. Bei diesem Material handelt es sich um qualitative Textpassagen, die wir zur Veranschaulichung der Qualität unserer Scoping Review-Ergebnisse verwenden.

5 Ethik und Verbreitung

Gegenstand dieser Forschung ist eine Sekundäranalyse veröffentlichter Zeitschriftenartikel, aus denen wir relevante Informationen extrahieren, um unsere Forschungsfrage zu beantworten. Wir haben Ansätze, Theorien und Methodologien internationaler Gender-Studien identifiziert, die in peer-reviewten Zeitschriften veröffentlicht wurden und die den Standards der Forschungsethik und guter

wissenschaftlicher Praxis entsprechen müssen. Unser Scoping Review benötigte keine forschungsethische Begutachtung, da wir eine Sekundäranalyse veröffentlichter Originalforschungsergebnisse durchführen, ohne auf die den Publikationen zugrunde liegenden Originaldaten zuzugreifen.

Es liegen keine Rechtsverletzungen vor, die die Durchführung des Projekts oder die Nutzung der Ergebnisse verhindern würden, wie beispielsweise Verstöße gegen Rechte des geistigen Eigentums, Patentrechte oder Ähnliches. Die erforderlichen Lizenzen für den Zugriff auf elektronische Datenbanken liegen vor, und der Zugang zu Artikeln hinter Paywalls wurde für die Durchführung des Scoping Reviews erworben.

Der Scoping Review-Prozess wird von einem Expert*innengremium unterstützt, das 15 Wissenschaftler*innen aus den Bereichen Hochschul- und Geschlechterforschung vereint, die das Projektteam mit Fachwissen bei der Entwicklung der Forschungsfragen, der Terminologie für die Suchbegriffe sowie der Auswahl von Zeitschriften und Artikeln unterstützen. Dem Forschungsteam und allen an unserer Forschungsarbeit beteiligten Expert*innen wurde in jeder Phase Zugang zu Informationen über das Projekt gewährt, einschließlich der Zwischenergebnisse, die in zwei Workshops diskutiert wurden. Interdisziplinäre Kooperationen eignen sich besonders gut für den Aufbau kritischer Fachkompetenz, die den Wissensaustausch und die Entwicklung von Fähigkeiten in allen akademischen Disziplinen fördert.

Die endgültigen Ergebnisse unseres Scoping Reviews werden voraussichtlich Ende 2026 in Form eines Forschungsartikels veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Ergebnisse im Winter 2025 und im Frühjahr 2026 auf zwei Konferenzen im Bereich der deutschen Hochschulforschung vorgestellt.

6 Limitationen

Ziel dieses Scoping Review ist es, die Perspektive internationalen Geschlechterforschung auf „Wissensproduktion“ an Universitäten und Hochschulen abzubilden. Dieses Scoping Review hat weder das Ziel Forschungslücken zu identifizieren, um diese gezielt zu schließen, noch bewertet es Ergebnisse der einbezogenen Studien kritisch. Wir beabsichtigen nicht, die Qualität der Originalforschung zu bewerten, die Gegenstand der in die Literaturübersicht einbezogenen Zeitschriftenartikel war. Unser Ziel ist es, einen systematischen Überblick über bestehende Theorien und Ansätze im Hochschulbereich mit einem Schwerpunkt auf Intersektionalität aus der Perspektive der internationalen Geschlechterforschung zu geben.

Um die Literaturrecherche zu „internationalen“ Geschlechterforschung einzugrenzen, konzentriert sich die Literatursuche auf englischsprachige Journale, die Forschung zu Geschlecht veröffentlichen. Die Suchstrategie wurde ausschließlich in den Datenbanken Web of Science und Open Alex durchgeführt. Die Vollständigkeit der für einzelne Zeitschriften indexierten Artikel kann jedoch nicht garantiert werden, da die Verlage ältere Zeitschriftenausgaben nicht vollständig digitalisiert haben und nicht alle Artikel im Katalog der Datenbanken vorhanden sind. Die Fokussierung auf englischsprachige Publikationen führt zudem zu einer möglichen Verzerrung der Ergebnisse hinsichtlich geografischer Lage und Inhalt, da europäische und angloamerikanische Perspektiven bevorzugt werden. Die Hegemonie bestehender Wissenssysteme spiegelt sich in den Ergebnissen dieser Übersicht wider.

Die Fokussierung auf Zeitschriftenartikel der Geschlechterforschung lässt relevante Arbeiten außer Acht, die in übergreifenden oder verwandten sozialwissenschaftlichen Publikationen erschienen sind. Monografien, Sammelbände, Tagungsberichte, Graue Literatur und Interviewformate wurden bei der Suche nach Publikationsformaten nicht berücksichtigt, obwohl diese Publikationsformen in einigen Disziplinen, darunter in der Geschlechter- und Intersektionalitätsforschung, aber auch in

der Hochschulforschung, weit verbreitet sind. Diese praktischen Forschungsentscheidungen müssen bei der Interpretation der Ergebnisse der Literaturübersichtsarbeit berücksichtigt werden.

Schließlich ist es interessant, dass nur wenige Studien identifiziert wurden, die sich explizit mit Intersektionalität als Theorie oder Methode im Zusammenhang mit Behinderung oder chronischer Erkrankung befassen. Bei der Auswahl der Zeitschriften wurde darauf geachtet, dass Geschlecht als zentrales Analysethema in der jeweiligen Beschreibung der Journale genannt wurde. Dies könnte dazu geführt haben, dass relevante Beiträge aus den Disability Studies nicht berücksichtigt wurden, da diese möglicherweise in anderen fachspezifischen Journalen veröffentlicht wurden, die außerhalb des ausgewählten Suchrahmens liegen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Auswahl der Journale in künftigen Übersichtsarbeiten sowohl hinsichtlich des thematischen Schwerpunkts als auch der Publikationssprachen zu erweitern.

7 Schlussfolgerungen

Das Scoping Review untersucht Ansätze, Theorien und Methodologien internationaler Geschlechterforschungsstudien mit besonderem Fokus auf Intersektionalität bei der „Wissensproduktion an Hochschulen“. Scoping Reviews dienen dazu, Wissenslücken zu schließen oder einen möglichst umfassenden Überblick über ein begrenztes Thema zu geben (Elm et al., 2019). Ziel dieses Scoping Reviews ist es, machtkritische und diversitätssensible Beiträge zum Thema „Wissensproduktion“ und ihre Rahmenbedingungen in der Forschung aus Sicht der Geschlechterforschung zu identifizieren. Die Ergebnisse können dazu beitragen, eine bessere Integration von Geschlechteranalysen in Forschungsdesigns der deutschsprachigen Hochschulforschung voranzutreiben, was wiederum zu einer breiteren theoretischen Grundlage und Praxis der Forschung sowie zur Entwicklung wissenschaftskritischer Theorie beitragen kann. Dieses Scoping Review-Protokoll dient der Gewährleistung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Schritte unseres Forschungs- und Durchführungsprozesses für diese Literaturlauswertung.

8 Informationen zur Förderung des Projekts

Die Durchführung des Scoping Reviews wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unter der Fördernummer 16RBM1015 finanziert. Der Förderer BMFTR hatte keinen Einfluss auf die Auswahl der Inhalte oder den methodischen Ansatz der Studie.

9 Danksagung

Wir möchten allen Personen, die zum Erfolg dieses Projekts beigetragen haben, unseren aufrichtigen Dank aussprechen, insbesondere den GESIS-Mitarbeiterinnen Annette Eichhammer, Lara Schmitz, Christine Abraham, Veronika Ianniello, Janine Ulbrich, Marie Eichholz und Greta Neff. Unser besonderer Dank gilt den Wissenschaftler*innen, deren Beiträge und Fachwissen den Forschungsprozess maßgeblich bereichert und verbessert haben: Robert Aust, Denise Bergold-Caldwell, Gülay Caglar, Julia Grulich, Anne Krüger, Bettina Langfeldt, Liudvika Leisyte, Franziska Lessky, Birgit Riegraf, Susanne Völker, Kathrin Zippel, Lisa Mense, Lisa DeVries.

10 Literaturverzeichnis

- Akena, F. A. (2012). Critical Analysis of the Production of Western Knowledge and Its Implications for Indigenous Knowledge and Decolonization. *Journal of Black Studies*, 43(6), 599–619. <https://doi.org/10.1177/0021934712440448>
- Anguera, M. T., Blanco-Villaseñor, A., Losada, J. L., Sánchez-Algarra, P. & Onwuegbuzie, A. J. (2018). Revisiting the difference between mixed methods and multimethods: Is it all in the name? *Quality & Quantity*, 52(6), 2757–2770. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0700-2>
- Auferkorte-Michaelis, N. & Latta, M. (2025). Geschlechterbezogene Hochschulforschung - Hochschulbezogene Geschlechterforschung. In P. Pasternack, G. Reinmann & C. Schneijderberg (Hrsg.), *Hochschulforschung: Forschung über Hochschule und Wissenschaft* (S. 669–678). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748943334>
- Barisoux, M., Gasselin, P., Laurens, L. & Ollivier, G. (2024). Why and how to conduct a Scoping Review of literature in the Humanities and Social Sciences? Application to free labour in agriculture. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 162(1), 212–242. <https://doi.org/10.1177/07591063241236069>
- Bauer, G. (February 2021). *Quantitative Intersectional Study Design and Primary Data Collection* (Meet the Methods Series Nr. 3). <https://cihr-irsc.gc.ca/e/52352.html>
- Becker, R. & Kortendiek, B. (Hrsg.). (2010). *Geschlecht & Gesellschaft. Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie* (3., erweiterte und durchgesehene Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Belingheri, P., Chiarello, F., Fronzetti Colladon, A. & Rovelli, P. (2021). Twenty years of gender equality research: A scoping review based on a new semantic indicator. *PLoS ONE*, 16(9), e0256474. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256474>
- Biele Mefebue, A., Bührmann, A. & Grenz, S. (Hrsg.). (2022). *Handbuch zur Intersektionalitätsforschung*. Springer VS.
- Bourabain, D. (2024). Integration, negotiation, interrogation: Gendered-racialised barriers to the socialisation of doctoral students in Belgian higher education. *European Journal of Education*, 59(2), Artikel e12617. <https://doi.org/10.1111/ejed.12617>
- Braun-Thürmann, H. (2010). Wandel der Wissensproduktion. In D. Simon, A. Knie & S. Hornbostel (Hrsg.), *Handbuch Wissenschaftspolitik* (1. Aufl., S. 71–90). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Cho, S., Crenshaw, K. W. & McCall, L. (2013). Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 38(4), 785–810. <https://doi.org/10.1086/669608>
- Collins, P. H. (2017). The Difference That Power Makes: Intersectionality and Participatory Democracy. *Investigaciones Feministas*, 8(1), 19–39. <https://doi.org/10.5209/INFE.54888>
- Cooke, J. & Nyhagen, L. (Hrsg.). (2024). *Intersectional Feminist Research Methodologies: Applications in the Social Sciences and Humanities*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003399575/intersectional-feminist-research-methodologies-line-nyhagen-jennifer-cooke> <https://doi.org/10.4324/9781003399575>
- Crenshaw, K. W. (2003). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Identities: race, class, gender, and nationality*, 175–200. <https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf>
- Crisp, G., Luis Alcázar, Sherman, J. R., Schaffer-Enomoto, J. & Rooney, N. (2024). Systematic Review of Theoretical Perspectives Guiding the Study of Race and Racism in Higher Education Journals. *Innovative Higher Education*, 49(2), 247–269. <https://doi.org/10.1007/s10755-023-09694-1>

- Culbert, J., Hobert, A., Jahn, N., Haupka, N., Schmidt, M., Donner, P. & Mayr, P. (2024, 29. Januar). *Reference Coverage Analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus*. Cornell University. <http://arxiv.org/pdf/2401.16359>
- Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. *Feminist Theory*, 9(1), 67–85. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1464700108086364>
- Davis, K. (2020). Who owns intersectionality? Some reflections on feminist debates on how theories travel. *European Journal of Women's Studies*, 27(2), 113–127. <https://doi.org/10.1177/1350506819892659>
- D'Ignazio, C. & Klein, L. F. (Hrsg.). (2020). *Strong Ideas. Data Feminism*. The MIT Press. <https://doi.org/78584>
- Elm, E. von, Schreiber, G. & Haupt, C. C. (2019). Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie): Evidenz in der Gesundheitsversorgung / Evidence in Health Care. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, Juni 2019(143), 1–7.
- Grzanka, P. R., Brian, J. D. & Bhatia, R. (2025). Intersectionality and Science and Technology Studies. *Science, Technology, & Human Values*, 50(4), Artikel 01622439231201707, 713–743. <https://doi.org/10.1177/01622439231201707>
- Hamann, J. & Kosmützky, A. (2021). Does higher education research have a theory deficit? Explorations on theory work. *European Journal of Higher Education*, 11(sup1), 468–488. <https://doi.org/10.1080/21568235.2021.2003715>
- Hunt, L., Nielsen, M. W. & Schiebinger, L. (2022). A framework for sex, gender, and diversity analysis in research. *Science*, 377(6614), 1492–1495. <https://doi.org/10.1126/science.abp9775>
- Kortendiek, B., Riegraf, B. & Sabisch, K. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-12500-4>
- Kosmützky, A. (2017). *Zustand, Herausforderungen und Perspektiven international vergleichender Sozialforschung – am Fall der Hochschulforschung*.
- Lely, J., Morris, H. C., Sasson Noa & Camarillo, N. D. (2023). *How to Write a Scoping Review Protocol: Guidance and Template*.
- McGowan, J., Sampson, M., Salzwedel M., D., Cogo, E., Foerster, V. & Lefebvre, C. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E).
- Misra, J., Curington, C. V. & Green, V. M. (2021). Methods of intersectional research. *Sociological Spectrum*, 41(1), 9–28. <https://doi.org/10.1080/02732173.2020.1791772>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. M. & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement, 339, b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Mour, C. (2022). *Anti-discrimination policies in higher education institutions: An interdisciplinary scoping review* (LIEPP Working Paper 132 | hal-03625791). <https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03625791/document>
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A. & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18.
- Nascimento Rocha, M. d., Doumen, S., Emmers, E. & Struyven, K. (2024). Intersectional cognitive schemas of diversity and inclusion in higher education. *Gender & Education*, 36(7), 763–779. <https://doi.org/10.1080/09540253.2024.2389103>
- Nelson, L. K. & Zippel, K. S. (2021). From Theory to Practice and Back: How the Concept of Implicit Bias was Implemented in Academe, and What this Means for Gender Theories of Organizational Change. *Gender & Society*, 35(3), 330–357. <https://doi.org/10.1177/08912432211000335>

- Nichols, S. & Stahl, G. (2019). Intersectionality in higher education research: A systematic literature review. *Higher Education Research & Development*, 38(6), 1255–1268. <https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1638348>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, 372, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., McInerney, P., Munn, Z., Trico, A. & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping Reviews. In E. Aromataris & Z. Munn (Hrsg.), *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- Pollock, D., Evans, C., Jia, R. M., Alexander, L., Pieper, D., De Moraes, Brandao, Erica, Peters, M. D. J., Tricco, C., Andrea, Khalil, H., Godfrey, C. M., Saran, Ashrita, Campbell, Fiona & Munn, Z. (2024). “How-to”: scoping review? *Journal of clinical epidemiology*(176), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111572>
- Raja, A., Lambert, K., Patlamazoglou, L. & Pringle, R. (2023). Diversity and inclusion strategies for LGBTQ + students from diverse ethnic backgrounds in higher education: a scoping review. *International Journal of Inclusive Education*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2217814>
- Ramirez, R., Beer, A. & Pasternack, P. (Hrsg.). (2021). WiHoTop – Elemente einer Topografie der deutschen Wissenschafts- und Hochschulforschung [Sonderheft]. *Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung*(2/2021). <https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/dhs-2-21.pdf>
- Simien, E. M. (2007). Doing Intersectionality Research: From Conceptual Issues to Practical Examples. *Politics & Gender*, 3(02), 264–271. <https://doi.org/10.1017/S1743923X07000086>
- Tannenbaum, C., Ellis, R. P., Eyssel, F., Zou, J. & Schiebinger, L. (2019). Sex and gender analysis improves science and engineering. *Nature*, 575(7781), 137–146. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1657-6>
- Thomas, J., Graziosi, S., Brunton, J., Ghouze, Z., O'Driscoll, P., Bond, M. & Koryakina, A. (2023). *EPPI-Reviewer: advanced software for systematic reviews, maps and evidence synthesis*. University College London.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L. A., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., . . . Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>
- Wegner, A. (2024). Systematische Evidenzsynthesen als Methode in der Hochschulforschung: Wenig genutztes Potential? *Beiträge zur Hochschulforschung*, 46(2), 80–92. https://www.bzh.bayern.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Beitraege_zur_Hochschulforschung/2024/2024-2-Wegner.pdf
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: Eine praxisorientierte Einführung*. Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742430>
- Wissenschaftsrat. (2014). *Institutionelle Perspektiven der empirischen Wissenschafts- und Hochschulforschung in Deutschland: Positionspapier* (3821-14). <http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3821-14.pdf>
- Woodward, K. & Woodward, S. (2015). Gender studies and interdisciplinarity. *Palgrave Communications*, 1(1), 15018. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.18>